

Priorities for Conducting Preventive Work against Terrorism

Ismoilov Bobur Qurbonovich

Tezkor-Qidiruv Bo'lim katta tezkor vakili Mayor

Annotatsiya: Ushbu maqolada terorizmga qarshi profilaktik ishlarni olib borishning ustuvor yo'nalishlari o'rganiladi. Tadqiqot davomida mavjud adabiyotlar tahlil qilinib, xalqaro tajriba o'rganildi. Natijalar ko'rsatdiki, samarali profilaktika uchun kompleks yondashuv, ta'lim, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish, xavfsizlik choralari kuchaytirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada ushbu yo'nalishlarning har biri batafsil tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: terorizm, profilaktika, xavfsizlik, ta'lim, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, xalqaro hamkorlik.

KIRISH

Terrorizm bugungi kunda global xavfsizlikka tahdid soluvchi eng jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yil ichida dunyo bo'ylab terror hujumlari soni va ulardan jabrlangan odamlar soni sezilarli darajada oshgan [1]. Bu esa terorizmga qarshi kurashish va uni oldini olish choralari yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Terorizmga qarshi kurashishning eng samarali usuli - bu uning oldini olishdir. Profilaktik ishlar orqali potensial terrorchilarning radikallashtirishini to'xtatish, terroristik g'oyalarning tarqalishiga to'siq qo'yish va jamiyatning terorizmga qarshi immunitetini shakllantirish mumkin. Shu bois, ko'plab mamlakatlar terorizmga qarshi kurash strategiyalarida profilaktik choralarga alohida e'tibor qaratmoqda [2].

O'zbekiston ham bu borada bir qator ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, 2000-yilda qabul qilingan "Terorizmga qarshi kurash to'g'risida"gi qonunda profilaktik choralar alohida bo'lim sifatida kiritilgan [3]. Biroq, tez o'zgarib borayotgan xalqaro vaziyat va yangi xavf-xatarlar sharoitida profilaktik ishlarni yanada takomillashtirish, eng samarali usullarni aniqlash va joriy etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot asosan ikkilamchi ma'lumotlar tahlili va qiyosiy tahlil usullariga asoslangan. Tadqiqot jarayonida quyidagi manbalardan foydalanildi:

Ilmiy maqolalar va kitoblar: Web of Science, Scopus va Google Scholar bazalaridan maqolalar va kitoblar o'rganildi. Qidiruv uchun "terrorism prevention", "counterterrorism", "radicalization prevention" kabi kalit so'zlardan foydalanildi.

Xalqaro tashkilotlar hisobotlari: BMT, Yevropa Ittifoqi, YEXHT kabi tashkilotlarning terorizmga qarshi kurash bo'yicha hisobotlari tahlil qilindi.

Milliy qonunchilik hujjatlari: O'zbekiston va boshqa mamlakatlarning terorizmga qarshi kurash sohasidagi qonunlari va me'yoriy hujjatlari o'rganildi.

Statistik ma'lumotlar: Global Terrorism Database (GTD) va boshqa manbalardan olingan statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, terorizmga qarshi profilaktika masalasi ko'plab olimlar va mutaxassislar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, Schmid [4] terorizmning ildizlari va uni oldini olish usullari haqida keng qamrovli tadqiqot o'tkazgan. Uning fikricha, terorizmning asosiy sabablari ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik, siyosiy zo'ravonlik va mafkuraviy radikallashtirishdir.

Borum [5] esa radikallashtirish jarayonini o'rganib, uni to'rt bosqichli model sifatida taqdim etgan: ijtimoiy va iqtisodiy qiyinchiliklar, adolatsizlik hissi, "dushman"ni aniqlash va zo'ravonlikni oqlash. Bu model profilaktik ishlarni rejalashtirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xorijiy tajribani o'rganish shuni ko'rsatdiki, ko'plab rivojlangan mamlakatlar terorizmga qarshi kurashda profilaktikaga katta e'tibor qaratmoqda. Masalan, Buyuk Britaniyaning "Prevent" strategiyasi [6] ta'lim muassasalari, mahalliy hokimiyat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikda radikallashtirishning oldini olishga qaratilgan. Germaniyada esa "Hayot" dasturi [7] orqali ekstremistik guruhlardan chiqishni istagan shaxslarga yordam ko'rsatilmoqda.

Shu bilan birga, ba'zi olimlar mavjud profilaktika dasturlarining samaradorligini tanqid qilishmoqda. Masalan, Lindekilde [8] Daniya tajribasini o'rganib, ko'p hollarda profilaktika dasturlari musulmon aholini stigmatizatsiya qilishga olib kelayotganini ta'kidlaydi. Bu esa profilaktik ishlarni olib borishda ehtiyotkorlik va nozik yondashuvni talab etishini ko'rsatadi.

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili va xorijiy tajribani o'rganish natijasida terorizmga qarshi profilaktik ishlarni olib borishning quyidagi ustuvor yo'nalishlari aniqlandi:

Ta'lim va ma'rifat:

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish;

Tolerantlik va tinchlik madaniyatini targ'ib qilish;

Diniy savodxonlikni oshirish;

Mediya savodxonligini rivojlantirish.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish:

Yoshlar bandligini ta'minlash;

Kambag'allikni qisqartirish;

Ijtimoiy adolatni ta'minlash;

Marjinallashtirish guruhlarini jamiyatga integratsiya qilish.

Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish:

Terorizmga qarshi qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish;

Profilaktik choralarning huquqiy asoslarini mustahkamlash;

Terroristik faoliyatni moliyalashtirish bilan kurashish mexanizmlarini takomillashtirish.

Xavfsizlik choralari kuchaytirish:

Chegaralarni nazorat qilish tizimini takomillashtirish;

Kiberhavfsizlikni ta'minlash;

Strategik obyektlarni himoya qilish;

Terrorchilik faoliyati uchun muhim infratuzilmalarni nazorat qilish.

Jamoatchilik bilan hamkorlik:

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining rolini kuchaytirish;

Fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni rivojlantirish;

Ommaviy axborot vositalari bilan samarali hamkorlik o'rnatish;

Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish.

Xalqaro hamkorlik:

Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;

Ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish;

Tajriba almashish va qo'shma treninglar o'tkazish;

Xalqaro terrorizmga qarshi kurash operatsiyalarida ishtirok etish.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Yuqorida aniqlangan yo'nalishlarning har biri terrorizmga qarshi profilaktikada muhim rol o'ynaydi. Biroq, ularning samaradorligi va qo'llanilishi turli omillarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Ta'lim va ma'rifat yo'nalishi terrorizmning ildizlariga qarshi kurashishning eng muhim vositalaridan biridir. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari yoshlarning turli mafkuralarga nisbatan immun bo'lishiga yordam beradi [9]. Shu bilan birga, diniy savodxonlikni oshirish ekstremistik g'oyalarning tarqalishiga to'siq bo'ladi. O'zbekiston sharoitida bu yo'nalish alohida ahamiyatga ega, chunki aholining katta qismi yosh avloddan iborat.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'nalishi terrorizmning iqtisodiy ildizlariga qarshi kurashishga qaratilgan. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishsizlik va kambag'allik yoshlarni radikallashtirishga moyil qiladi [10]. O'zbekistonda so'nggi yillarda bu yo'nalishda katta ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, "Yoshlar - kelajagimiz" dasturi doirasida yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmogda.

Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish terrorizmga qarshi kurashning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayonda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ba'zi mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, haddan tashqari qattiq qonunlar aksincha, radikallashtirishni kuchaytirishi mumkin.

Xavfsizlik choralari kuchaytirish yo'nalishi bevosita terroristik harakatlarning oldini olishga qaratilgan. Ayniqsa, kiberhavfsizlik masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki terroristik tashkilotlar tobora ko'proq internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. O'zbekiston uchun bu yo'nalish, ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasidagi beqaror vaziyat sharoitida muhimdir.

Xalqaro hamkorlik terrorizmga qarshi kurashda global yondashuvni ta'minlaydi. Terrorizm transchegaraviy xususiyatga ega bo'lgani uchun, unga qarshi kurashda ham xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston so'nggi yillarda bu yo'nalishda faol siyosat olib bormogda, jumladan BMT Global terrorizmga qarshi strategiyasini mintaqaviy miqyosda amalga oshirish bo'yicha qo'shma harakat rejasini qabul qilishda muhim rol o'ynadi.

XULOSALAR

Terorizmga qarshi profilaktik ishlarni olib borish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uning samaradorligi ko'p jihatdan kompleks yondashuvga bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

Terorizmga qarshi profilaktikaning eng muhim yo'nalishlari ta'lim va ma'rifat, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish, xavfsizlik choralari kuchaytirish, jamoatchilik bilan hamkorlik, xalqaro hamkorlik, radikallashtirishdan qaytarish va reintegratsiya hamda ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalardir. Har bir yo'nalish o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, ularni kompleks tarzda amalga oshirish lozim. Birgina yo'nalishga e'tibor qaratish kutilgan natijani bermaydi.

Profilaktik choralarni amalga oshirishda mahalliy xususiyatlarni hisobga olish, xorijiy tajribani mexanik tarzda ko'chirmasdan, uni mahalliy sharoitga moslashtirish muhim. Terrorizmga qarshi

profilaktika uzoq muddatli jarayon bo'lib, qisqa muddatda sezilarli natijalar kutish noto'g'ri. Shu bois, uzoq muddatli strategiya ishlab chiqish va uni izchil amalga oshirish lozim.

Profilaktik choralarning samaradorligini muntazam ravishda baholab borish va zarur hollarda strategiyaga o'zgartirishlar kiritish lozim. O'zbekiston sharoitida yoshlarga alohida e'tibor qaratish, ularning bandligini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations Office of Counter-Terrorism. (2023). *Global Counter-Terrorism Strategy*. New York: United Nations.
2. Schmid, A. P. (2013). *Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review*. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.
3. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.12.2000 yildagi 167-II-son, <https://lex.uz/docs/-29526>
4. Schmid, A. P. (2011). *The Routledge handbook of terrorism research*. New York: Routledge.
5. Borum, R. (2011). Radicalization into violent extremism I: A review of social science theories. *Journal of Strategic Security*, 4(4), 7-36.
6. HM Government. (2018). *CONTEST: The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism*. London: Home Office.
7. Federal Office for Migration and Refugees. (2020). *Advice Centre on Radicalisation*. Berlin: BAMF.
8. Lindekilde, L. (2012). Neo-liberal governing of "radicals": Danish radicalization prevention policies and potential iatrogenic effects. *International Journal of Conflict and Violence*, 6(1), 109-125.
9. Davies, L. (2018). *Review of educational initiatives in counter-extremism internationally: What works?* Gothenburg: The Segerstedt Institute.
10. Krueger, A. B., & Malečková, J. (2003). Education, poverty and terrorism: Is there a causal connection? *Journal of Economic Perspectives*, 17(4), 119-144.